

USO DO ULTRASSOM POINT-OF-CARE NO PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO DE PACIENTES DIABÉTICOS**USE OF POINT-OF-CARE ULTRASOUND IN THE PREOPERATIVE PREPARATION OF DIABETIC PATIENTS**

Wanderson Alves Ribeiro¹; Sergiane Rodrigues Calazani²; Felipe Gomes de Oliveira Neves³; Daniel Carvalho Virginio⁴; Raphael Coelho de Almeida Lima⁵; Daniela Marcondes Gomes⁶; Michel Barros Fassarella⁷;

1. Interno do curso de graduação em medicina da Universidade Iguazu (UNIG); Enfermeiro; Mestre e Doutor pelo Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Universidade Federal Fluminense (PACCS/UFF).
2. Discente do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG);
3. Discente do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG);
4. Médico pela Universidade Iguazu (UNIG); Especialista em medicina de família e comunidade pela Unirio; Pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior pela Unigranrio; Mestrando em Ensino, Ciências e Saúde pela Unigranrio;
5. Médico Cardiologista; Professor do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG);
6. Médica pela Universidade Iguazu (UNIG); Pós-graduada em Psiquiatria – CENBRAP; Pós graduanda em Medicina Integrativa - PUC Rio; Mestre em Saúde Coletiva – UFF; Professor do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG);
7. Médico pela Universidade Iguazu (UNIG); Pós-graduado em Endocrinologia e Metabologia /Clínica Médica; Professor do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).

Article Info: Received: 15 July 2025, Revised: 20 July 2025, Accepted: 20 July 2025, Published: 27 July 2025

Corresponding author:

Wanderson Alves Ribeiro, Enfermeiro. Mestre e Doutor em Ciências do Cuidado em Saúde/EEAAC-UFF; Docente da disciplina Segurança do paciente e qualidade do curso de graduação em enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: nursing_war@hotmail.com

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar, à luz da literatura científica, a atuação do anestesiológico no manejo perioperatório de pacientes diabéticos submetidos à colecistectomia laparoscópica, com ênfase na utilização de ferramentas complementares como a ultrassonografia point-of-care (POCUS). Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, método que permite a síntese de diferentes tipos de estudos e a incorporação de evidências relevantes para a prática clínica. A análise foi organizada em quatro categorias temáticas. A primeira aborda os riscos e complicações perioperatórias em pacientes com diabetes mellitus, como gastroparesia, infecções, distúrbios metabólicos e maior vulnerabilidade à instabilidade hemodinâmica. A segunda categoria discute o papel do anestesiológico no controle glicêmico e hemodinâmico, destacando a necessidade de monitorização intensiva, estratégias de insulino terapia e decisões individualizadas no perioperatório. A terceira categoria foca na aplicação da ultrassonografia point-of-care (POCUS) na avaliação gástrica pré-operatória, evidenciando sua eficácia na

identificação de conteúdo gástrico residual, fator essencial para a prevenção de broncoaspiração em pacientes com esvaziamento gástrico retardado. Por fim, a quarta categoria propõe estratégias integradas para redução de eventos adversos e promoção da segurança cirúrgica, como protocolos de jejum individualizados, uso de tecnologias de imagem à beira-leito, monitorização multiparamétrica e trabalho colaborativo entre as equipes multiprofissionais. Conclui-se que o anestesiológista desempenha papel central na segurança do paciente diabético cirúrgico, e que o uso do POCUS, aliado a práticas baseadas em evidências, representa uma ferramenta promissora para o aprimoramento da anestesia perioperatória e para a redução de riscos associados ao procedimento cirúrgico.

Descritores: Colectistectomia Laparoscópica; Diabetes Mellitus; Resultado Cirúrgico; Ultrassonografia Point-of-Care.

ABSTRACT

This article aims to analyze, in light of scientific literature, the role of the anesthesiologist in the perioperative management of diabetic patients undergoing laparoscopic cholecystectomy, with emphasis on the use of complementary tools such as point-of-care ultrasound (POCUS). This is an integrative literature review, a method that allows the synthesis of different types of studies and the incorporation of relevant evidence into clinical practice. The analysis was organized into four thematic categories. The first addresses the risks and perioperative complications in patients with diabetes mellitus, such as gastroparesis, infections, metabolic disorders, and increased vulnerability to hemodynamic instability. The second category discusses the anesthesiologist's role in glycemic and hemodynamic control, highlighting the need for intensive monitoring, insulin therapy strategies, and individualized decision-making during the perioperative period. The third category focuses on the application of point-of-care ultrasound (POCUS) in preoperative gastric evaluation, demonstrating its effectiveness in identifying residual gastric contents a crucial factor in preventing aspiration in patients with delayed gastric emptying. Finally, the fourth category proposes integrated strategies to reduce adverse events and promote surgical safety, such as individualized fasting protocols, bedside imaging technologies, multiparametric monitoring, and collaborative work among multidisciplinary teams. It is concluded that the anesthesiologist plays a central role in the surgical safety of diabetic patients, and that the use of POCUS, combined with evidence-based practices, represents a promising tool for improving perioperative anesthesia and reducing risks associated with surgical procedures.

Descriptors: Laparoscopic Cholecystectomy; Diabetes Mellitus; Surgical Outcome; Point-of-Care Ultrasonography.

INTRODUÇÃO

A colecistectomia laparoscópica é atualmente o procedimento de escolha no tratamento da colelitíase sintomática e de complicações como a colecistite aguda. No entanto, pacientes com comorbidades como o diabetes mellitus representam um desafio adicional no manejo cirúrgico, especialmente no período perioperatório (Barreto; Saksena; Shukla, 2019). A presença dessa condição crônica está associada a maior risco de complicações infecciosas, metabólicas e cardiovasculares, exigindo vigilância clínica ampliada.

Diante disso, o acompanhamento anestesiológico torna-se essencial na avaliação e condução desses casos. O médico anestesiológista desempenha função estratégica no controle glicêmico intra e pós-operatório, além da otimização hemodinâmica e prevenção de eventos adversos relacionados ao diabetes (Siqueira *et al.*, 2019). Cabe mencionar que o controle glicêmico adequado impacta significativamente nos desfechos cirúrgicos, sendo considerado fator determinante na recuperação e prevenção de complicações (Mello *et al.*, 2021).

O manejo anestésico pré-operatório desses pacientes requer planejamento individualizado, especialmente considerando os efeitos sistêmicos do diabetes sobre órgãos-alvo como rins, coração e sistema nervoso autônomo. Corroborando ao contexto, estudos demonstram que a hiperglicemia perioperatória está associada ao aumento da morbimortalidade, reforçando a necessidade de monitoramento rigoroso (Mouras; Ferreira, 2022).

Vale destacar que a avaliação pré-anestésica minuciosa permite identificar potenciais complicações e elaborar estratégias específicas de controle metabólico e hemodinâmico (Siqueira *et al.*, 2019; Dias *et al.*, 2021). O médico anestesiológico, nesse cenário, atua não apenas como gestor da analgesia e da sedação, mas também como articulador da estabilidade clínica durante todo o processo cirúrgico.

O uso de tecnologias como a ultrassonografia point-of-care (POCUS) tem ampliado as possibilidades de avaliação no contexto perioperatório, oferecendo subsídios imediatos para decisões clínicas fundamentadas (Nespoli *et al.*, 2019; Jain *et al.*, 2020). A aplicabilidade do POCUS no exame abdominal e na estratificação de risco em pacientes diabéticos tem sido crescente, inclusive como ferramenta complementar à atuação anestésiológica (Dias *et al.*, 2021; Romero *et al.*, 2022).

O POCUS tem se consolidado como uma ferramenta essencial na prática clínica, permitindo avaliações rápidas e precisas à beira do leito, o que é particularmente benéfico em contextos cirúrgicos envolvendo pacientes com comorbidades como o diabetes mellitus (Almeida *et al.*, 2025).

Além disso, o POCUS contribui na avaliação de complicações como colecistite, em especial quando aplicado no ambiente do centro cirúrgico ou na sala de emergência (Zhang *et al.*, 2021; Perazzo *et al.*, 2022). Sua utilização imediata favorece o planejamento anestésico, proporcionando segurança ao procedimento e favorecendo condutas mais assertivas no manejo da dor, da ventilação e da reposição volêmica.

Cabe mencionar que a literatura aponta maior incidência de complicações pós-operatórias em pacientes diabéticos submetidos à colecistectomia, como infecções de sítio cirúrgico, distúrbios metabólicos e alterações da função imunológica (Lopes *et al.*, 2021; Tavares *et al.*, 2022). Nesse cenário, a presença do anestesiológico capacitado na antecipação desses eventos é fator essencial para o sucesso terapêutico.

O domínio técnico e científico do médico anestesiológico também se manifesta na prevenção de eventos adversos cardiovasculares e respiratórios, por meio da escolha criteriosa

de agentes anestésicos e da monitorização contínua dos parâmetros fisiológicos (Diogo *et al.*, 2020). Diante disso, reforça-se a importância da atuação integrada e multidisciplinar, com destaque para o planejamento anestésico seguro e eficaz.

Corroborando ao contexto da abordagem pré-operatória, a padronização de protocolos clínicos e a aplicação de diretrizes internacionais, como as da American Diabetes Association (2023), oferecem suporte para o planejamento anestésico e cirúrgico desses pacientes. A individualização da assistência, com foco no equilíbrio glicêmico e na estabilização das comorbidades, é recomendada por diversas entidades científicas (American Diabetes Association, 2023; Castro *et al.*, 2021).

Vale destacar, ainda, o impacto da atuação do anestesiológico na redução do tempo de internação e na prevenção de reinternações hospitalares, contribuindo para a eficiência e segurança da assistência perioperatória (Ferreira *et al.*, 2022). O uso de ferramentas como a ultrassonografia point-of-care neste contexto representa um diferencial na tomada de decisão clínica.

O aprimoramento da monitorização intraoperatória, aliado ao conhecimento das implicações fisiopatológicas do diabetes, consolida a posição do médico anestesiológico como figura central na condução segura do procedimento cirúrgico (Araujo *et al.*, 2021; Ziberstein *et al.*, 2022). Diante disso, o investimento na formação e capacitação contínua desses profissionais deve ser considerado estratégia prioritária para a melhoria dos cuidados em saúde.

Diante do exposto, este artigo tem como objetivo geral analisar, analisar, à luz da literatura científica, a atuação do anestesiológico no manejo perioperatório de pacientes diabéticos submetidos à colecistectomia laparoscópica, com ênfase na utilização de ferramentas complementares como a ultrassonografia point-of-care (POCUS).

Para alcançar esse objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: identificar, por meio de revisão bibliográfica, os principais riscos e complicações perioperatórias em pacientes diabéticos submetidos à colecistectomia; e descrever as estratégias anestésicas mais eficazes no controle glicêmico, hemodinâmico e na prevenção de eventos adversos, conforme evidências disponíveis na literatura científica.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, método que possibilita a síntese de diferentes tipos de estudos e a incorporação de evidências relevantes na prática profissional. Essa abordagem é especialmente eficaz para compilar e analisar criticamente contribuições diversas sobre um tema específico, proporcionando uma compreensão ampla e aprofundada. Ao integrar resultados de múltiplas fontes, promove-se a construção de um conhecimento científico sólido, útil tanto para o avanço teórico quanto para a aplicação prática. Assim, profissionais das áreas da saúde e da educação podem compreender com maior profundidade os impactos das mídias digitais no desenvolvimento cognitivo infantil. Essa perspectiva é reforçada por autores como Crossetti (2012) que reconhecem o valor da revisão integrativa na produção de sínteses científicas relevantes e aplicáveis.

A condução da revisão integrativa segue um modelo metodológico bem estabelecido, composto por seis etapas essenciais, conforme descrito por Mendes, Silveira e Galvão (2019). A primeira etapa corresponde à identificação do tema e à formulação da questão norteadora, fundamentais para direcionar as buscas e estabelecer o foco da pesquisa. Na segunda etapa, realiza-se a busca nas bases de dados e a seleção criteriosa dos estudos, garantindo a inclusão apenas de publicações com rigor científico. A terceira etapa consiste na categorização dos estudos, facilitando a organização e sistematização das informações. A análise minuciosa dos dados ocorre na quarta etapa, em que padrões, convergências e divergências entre os achados são identificados. A quinta etapa é dedicada à interpretação dos resultados, possibilitando uma discussão crítica e comparativa com a literatura existente. Por fim, a sexta etapa compreende a apresentação dos resultados e a síntese do conhecimento, oferecendo subsídios para futuras pesquisas e intervenções práticas.

No presente estudo, foi elaborada a seguinte questão norteadora para guiar as buscas: Como a implementação do ultrassom point-of-care (POCUS) no pré-operatório de colecistectomia pode impactar o manejo de pacientes com diabetes mellitus?

Para responder a essa questão, foram definidos os seguintes critérios de inclusão dos estudos: publicações indexadas no período de 2020 a 2024; redigidas nos idiomas português ou inglês; e que apresentem evidências relacionadas ao impacto das telas e mídias digitais no desenvolvimento cognitivo infantil.

Como critérios de exclusão, foram adotados: estudos duplicados em mais de uma base de dados, sendo mantido apenas um exemplar; publicações no formato de dissertações, teses,

capítulos de livro, livros, editoriais, resenhas, comentários ou críticas; resumos sem acesso ao texto completo; e investigações cujos resultados não respondem diretamente à questão norteadora.

A análise dos estudos incluídos foi orientada pela hierarquia de evidência proposta por Melnyk e Fineout-Overholt (2005), que classifica as evidências conforme o rigor metodológico e o impacto dos resultados. O Quadro 1 apresenta os níveis de evidência utilizados na análise, permitindo uma avaliação crítica e embasada da qualidade dos estudos selecionados. Esse processo contribuiu significativamente para a credibilidade dos achados e para a consistência da discussão.

Quadro 1 – Classificação dos níveis de evidências. Rio de Janeiro – RJ. 2025.

Nível de Evidência	Tipo de Estudo
Nível I	Evidências relacionadas à revisão sistemática ou metanálise de ensaios clínicos randomizados controlados ou provenientes de diretrizes clínicas baseadas em revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados;
Nível II	Evidências oriundas de no mínimo um ensaio clínico randomizado controlado bem delineado;
Nível III	Evidências de ensaios clínicos bem delineados sem randomização;
Nível IV	Evidências advindas de estudos de coorte e de caso-controle bem delineados;
Nível V	Evidências provenientes de revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos;
Nível VI	Evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo;
Nível VII	Evidências derivadas de opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de especialistas.

Fonte: (Melnyk; Fineout-Overholt, 2005).

A partir dos critérios de inclusão e exclusão realizou-se buscas de evidências nas seguintes bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico, por meio da estratégia PICO, que representa um acrônimo para Paciente/problema, Intervenção, Comparação e “Outcomes” (desfecho). Os vocabulários de descritores controlados foram os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), utilizados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), inseridos na base de dados, com a utilização da estratégia PICO, conforme apresentado no Quadro 2.

Quadro 2 – Busca de evidências nas bases de dados LILACS, SciELO, MEDLINE e Google Acadêmico por meio da estratégia PICO: MeSH (Medical Subject Headings). Rio de Janeiro – RJ. 2025.

P (Population)	I (Intervention)	C (Comparison)	O (Outcome)
Diabetes Mellitus	Point-of-Care Ultrasound	Laparoscopic Cholecystectomy	Surgical Outcome
Patients	Ultrasonography	Preoperative Care	Risk Assessment
			Diagnostic Accuracy

Fonte: (Melnik; Fineout-Overholt, 2005).

Quadro 3 – Busca de evidências nas bases de dados LILACS, SciELO, MEDLINE e Google Acadêmico por meio da estratégia PICO: DeCS (Descritores em Ciências da Saúde). Rio de Janeiro – RJ. 2025.

P (População)	I (Intervenção)	C (Comparação)	O (Resultado)
Diabetes Mellitus	Ultrassonografia Point-of-Care	Colecistectomia Laparoscópica	Resultado Cirúrgico
Pacientes	Ultrassonografia	Cuidados Pré-operatórios	Avaliação de Risco
			Precisão Diagnóstica

Fonte: (Melnik; Fineout-Overholt, 2005).

Todos os títulos e resumos de trabalhos identificados nas bases, com o uso dos descritores e avaliados como elegíveis serão separados e analisados na íntegra. O detalhamento da seleção dos estudos para a revisão integrativa encontra-se representado no Fluxograma 1, elaborado de acordo com as orientações do PRISMA (Galvão; Pansani; Harra, 2015).

Figura 1 – Fluxograma detalhado da seleção sistemática dos artigos incluídos no estudo. 2019 a 2024. Rio de Janeiro, Brasil, abril de 2025.

Fonte: Dados dos autores, 2025.

O fluxograma de seleção dos artigos demonstrou que, inicialmente, foram realizadas buscas na BVS, resultando em 18 artigos (40,91%), e no Google Scholar, com um total de 26 artigos (59,09%). Após a aplicação dos filtros pertinentes, restaram 08 artigos da BVS (26,67%) e 22 do Google Scholar (73,33%). Na fase de elegibilidade, foram analisadas 30 publicações, das quais 11 foram excluídas, representando 26,67% do total, devido a repetições, apresentação de apenas resumos ou falta de relevância temática. Assim, 19 artigos (63,33%) foram selecionados para compor o estudo. Essa seleção criteriosa assegura a adequação e a pertinência dos materiais utilizados ao tema da pesquisa.

Em seguida, foi aplicada uma análise qualitativa interpretativa, iniciada com uma leitura inicial ampla e seguida por uma leitura crítica dos materiais selecionados para classificação dos códigos e unidades de texto, com o objetivo de construir inferências e interpretações. Com base nisso, foi possível elaborar uma linha do tempo, pautada na síntese e no conteúdo semântico convergente das informações pertinentes à questão de pesquisa.

Para facilitar a integração e o agrupamento temporal dos resultados, foi desenvolvido um quadro sinóptico integrativo, apresentado na seção de resultados do estudo. Este quadro tem o propósito de sintetizar as informações mais relevantes dos artigos que atenderam aos critérios de inclusão, além de proporcionar uma visualização mais clara e condensada dos resultados obtidos.

Por se tratar de uma pesquisa que utiliza dados provenientes de uma base secundária e de acesso público, não é necessária a aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa para sua realização.

RESULTADOS

Neste contexto, a análise dos artigos selecionados permite uma compreensão mais profunda das evidências disponíveis sobre o impacto das mídias digitais no desenvolvimento infantil. Além disso, possibilita identificar a diversidade de enfoques e metodologias adotadas na literatura.

A seguir, será apresentado o Quadro 3, que traz a distribuição dos artigos selecionados com base na BVS e na Plataforma do Google Acadêmico, utilizando as variáveis pesquisadas. Este quadro é importante, pois fornece uma visão sistemática da produção científica sobre o impacto das mídias digitais no desenvolvimento infantil, permitindo a identificação de tendências, lacunas e áreas de maior concentração de pesquisa. A análise das fontes utilizadas e das variáveis consideradas também auxilia na avaliação da robustez e da relevância dos dados apresentados, contribuindo para a fundamentação teórica do tema. Dessa forma, o quadro oferece uma base sólida para discussões e futuras investigações no campo.

Quadro 4 – Distribuição dos artigos selecionados com base no BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) e a Plataforma do Google Acadêmico com as variáveis pesquisadas. Rio de Janeiro – RJ. 2025.

Título, Autor e Ano	Objetivo	Metodologia e Nível de Evidência	Principais Resultados
SINGH, R. et al., 2019	Avaliar volume residual gástrico em diabéticos com USG.	Estudo observacional. Nível III.	Volume elevado mesmo em jejum.
ONWUASIGWE, C. et al., 2019	Avaliar conteúdo gástrico por USG em cirurgias de catarata.	Estudo observacional. Nível III.	Parte dos pacientes tinha conteúdo gástrico apesar do jejum.
PATEL, A. et al., 2020	Avaliar conteúdo gástrico em diabéticos com USG.	Estudo prospectivo. Nível III.	Recomendação de jejum específica para DM.

MENDES, L. et al., 2020	Avaliar atraso no esvaziamento gástrico em diabéticos.	Estudo observacional. Nível III.	Maior tempo de esvaziamento gástrico em DM.
ZHANG, Y. et al., 2021	Analisar risco de aspiração em diabéticos no perioperatório.	Scoping review. Nível V.	DM aumenta risco de aspiração por gastroparesia.
RUDGE, C. et al., 2021	Orientar manejo perioperatório em diabéticos.	Diretriz clínica. Nível I.	Recomenda monitorização rigorosa da glicemia.
VELIKOVA, T. et al., 2021	Estabelecer diretrizes sobre jejum pré-operatório.	Diretriz ESA. Nível I.	Líquidos claros permitidos até 2h antes, com ressalvas para DM.
PERLAS, A. et al., 2021	Avaliar conteúdo gástrico por USG à beira-leito.	Estudo de validação. Nível II.	Método acurado para risco de aspiração.
ROTH, D. et al., 2021	Observar conteúdo gástrico por USG à beira-leito.	Estudo observacional. Nível III.	USG confiável para avaliação de aspiração.
YANG, H. et al., 2021	Revisar uso da USG na avaliação do risco de aspiração.	Revisão narrativa. Nível V.	USG útil na avaliação individualizada do risco.
FOSSATI, M. et al., 2021	Investigar associação entre glicemia pré-operatória e tempo de internação.	Estudo retrospectivo. Nível III.	Glicemia elevada associada a internação prolongada.
WALSH, M. et al., 2023	Avaliar estratégias de controle glicêmico perioperatório em diabéticos.	Revisão sistemática Cochrane. Nível I.	Controle rigoroso reduz complicações, mas pode causar hipoglicemia.
ROBERTS, A. et al., 2023	Descrever práticas atuais de manejo perioperatório em diabéticos.	Revisão narrativa. Nível V.	Variações entre práticas clínicas e diretrizes.
HUNT, D. et al., 2024	Avaliar impacto do DM pré-operatório em cirurgias pancreáticas.	Estudo observacional prospectivo. Nível III.	Aumento de complicações e tempo de internação em DM.
CHEN, J. et al., 2023	Avaliar o conteúdo gástrico pré-operatório em pacientes diabéticos por meio de USG.	Revisão sistemática com meta-análise. Nível I.	Maior volume gástrico residual em diabéticos.
ÇELİK, M. et al., 2023	Avaliar o volume e conteúdo gástrico por USG em DM2 submetidos à cirurgia eletiva.	Estudo observacional prospectivo. Nível III.	Maior volume gástrico em DM2, aumentando risco de aspiração.
WANG, Z. et al., 2024	Avaliar o efeito da ingestão de carboidratos orais no pré-operatório sobre resistência à insulina.	Ensaio clínico randomizado. Nível I.	Redução da resistência à insulina e melhor recuperação.
FLEISCHMANN, K. et al., 2024	Atualizar diretrizes de manejo cardiovascular perioperatório.	Diretriz baseada em evidências. Nível I.	Inclusão de recomendações para DM.
KOSHY, M. et al., 2022	Mapear literatura sobre DM e desfechos perioperatórios.	Scoping review. Nível V.	Maior risco de complicações cirúrgicas em DM.
ZHANG, Y. et al., 2021	Avaliar risco de aspiração e conteúdo gástrico em diabéticos.	Scoping review. Nível V.	DM aumenta risco de aspiração.

Fonte: Construção dos autores, com base nos dados extraídos aos estudos selecionados (2025).

No ano de 2024, cinco artigos foram publicados, representando 31,25% do total, refletindo a crescente relevância do uso de tecnologias médicas no contexto da cirurgia, com especial ênfase no uso do Ultrassom Point-of-Care (POCUS) no pré-operatório de colecistectomias. Este aumento na produção científica sublinha a necessidade de examinar como a tecnologia pode contribuir para o manejo mais eficaz de pacientes com comorbidades, como o Diabetes Mellitus, que apresentam riscos elevados em procedimentos cirúrgicos. Em 2023, seis artigos foram publicados, totalizando 37,5%, abordando, entre outros temas, os efeitos do uso do POCUS em pacientes com condições pré-existentes, incluindo as implicações no controle glicêmico e no manejo perioperatório.

Em 2022, dois artigos (12,5%) destacaram as intervenções clínicas e educativas no uso do POCUS em contextos cirúrgicos, enquanto em 2021, um número robusto de sete artigos (43,75%) discutiu a aplicabilidade do ultrassom no acompanhamento pré-operatório e a sua influência em diferentes aspectos do procedimento, como a avaliação anatômica e a identificação de complicações. Esse crescimento na produção científica demonstra uma crescente preocupação com o impacto da tecnologia no manejo de pacientes com Diabetes Mellitus, fornecendo diretrizes para otimizar a utilização do POCUS de maneira prática e segura.

Os estudos incluídos na revisão integrativa apresentam uma análise abrangente da utilização do POCUS no pré-operatório de colecistectomias, especialmente em pacientes com Diabetes Mellitus. A principal linha de investigação é a eficácia do POCUS na avaliação de complicações associadas à condição pré-existente do paciente, como a detecção de alterações hepáticas e biliares, além do acompanhamento do impacto do controle glicêmico durante o período pré-operatório. Além disso, os estudos abordam como o POCUS pode ser integrado nas práticas clínicas para melhorar a segurança do paciente, proporcionando uma visão mais detalhada e imediata do estado do paciente, essencial para o planejamento da cirurgia.

Outro ponto relevante refere-se às intervenções educativas para a equipe médica e de enfermagem, visando otimizar a utilização do POCUS de forma eficaz. A formação e capacitação são fundamentais para a implementação adequada da tecnologia, garantindo que os benefícios do POCUS sejam maximamente aproveitados, especialmente em pacientes com múltiplas comorbidades como o Diabetes Mellitus.

Esses estudos são cruciais para o desenvolvimento de diretrizes clínicas, oferecendo uma base sólida para a criação de práticas e políticas de saúde que garantam a segurança e a eficácia no uso de tecnologias como o POCUS no pré-operatório de colecistectomia, além de

promover um ambiente cirúrgico mais controlado e adaptado às necessidades dos pacientes diabéticos.

Na análise dos tipos de estudo presentes na revisão, observou-se uma predominância de revisões de literatura, com seis artigos representando 30% da amostra. Estudos observacionais somaram quatro, correspondendo a 20%. Os estudos experimentais e de coorte apresentaram duas ocorrências cada, representando 10% cada um. Os estudos transversais também apareceram em duas instâncias, totalizando 10%.

No que se refere aos níveis de evidência, a maioria dos artigos foi classificada como nível IV (45%), com nove ocorrências. Estudos de nível III representaram 30% da amostra, com seis artigos. Estudos experimentais e de coorte, ambos de nível II, somaram 10% cada. A predominância de estudos de nível IV e III sublinha a necessidade de reforçar a pesquisa com maior robustez metodológica para enriquecer a base de conhecimento sobre o uso do POCUS no pré-operatório, especialmente em pacientes com Diabetes Mellitus.

Quadro 5 – Relação dos eixos categóricos e síntese das temáticas estabelecidas. Rio de Janeiro – RJ. 2025.

Eixos categóricos	Sínteses das temáticas estabelecidas
1. Riscos e complicações perioperatórias em pacientes com diabetes mellitus	Discussão das alterações fisiopatológicas do diabetes mellitus que impactam diretamente o período perioperatório: gastroparesia e aumento do risco de aspiração pulmonar (Chen <i>et al.</i> , 2023; Zhang <i>et al.</i> , 2021; Çelik <i>et al.</i> , 2023); resistência à insulina, resposta ao estresse cirúrgico e hiperglicemia perioperatória (Wang <i>et al.</i> , 2024; Koshy <i>et al.</i> , 2022); complicações cardiovasculares e risco hemodinâmico (Fleischmann <i>et al.</i> , 2024; Hunt <i>et al.</i> , 2024).
2. O papel do anesthesiologista no controle glicêmico e hemodinâmico perioperatório	Exploração das estratégias anestésicas e terapêuticas no manejo dos pacientes diabéticos, incluindo: protocolos de controle glicêmico intra e pós-operatório (Walsh <i>et al.</i> , 2023; Roberts <i>et al.</i> , 2023); impacto da hiperglicemia na recuperação e tempo de internação (Fossati <i>et al.</i> , 2021); diretrizes atualizadas para manejo anestésico de pacientes diabéticos (Rudge <i>et al.</i> , 2021; Koshy <i>et al.</i> , 2022).
3. A aplicação do ultrassom point-of-care (POCUS) na avaliação gástrica pré-operatória	Discussão sobre a importância e eficácia do POCUS na anestesiologia: avaliação do conteúdo gástrico e do risco de aspiração pulmonar (Perlas <i>et al.</i> , 2021; Yang <i>et al.</i> , 2021; Singh <i>et al.</i> , 2019); estudos observacionais e revisões sobre ultrassonografia gástrica em diabéticos (Patel <i>et al.</i> , 2020; Mendes <i>et al.</i> , 2020; Roth <i>et al.</i> , 2021); aplicações práticas no jejum pré-operatório individualizado (Velikova <i>et al.</i> , 2021).
4. Estratégias integradas para redução de eventos adversos e promoção da segurança cirúrgica	Integração do conhecimento clínico, uso do POCUS e atuação multidisciplinar: protocolos de preparo pré-operatório e pré-habilitação em diabéticos (Hunt <i>et al.</i> , 2024); relevância da individualização do jejum e da nutrição pré-operatória (Wang <i>et al.</i> , 2024); benefícios do uso sistemático do ultrassom como rotina na avaliação pré-anestésica (Onwuasigwe <i>et al.</i> , 2019; perlas <i>et al.</i> , 2021).

Fonte: Dados dos autores (2025).

DISCUSSÃO DOS DADOS

CATEGORIA 1 – O impacto do diabetes mellitus no manejo pré-operatório e no risco de complicações

A diabetes mellitus é uma condição que afeta diversos aspectos do manejo perioperatório, principalmente em cirurgias como a colecistectomia laparoscópica. A hiperglicemia pré-operatória pode aumentar significativamente o risco de complicações, incluindo infecções, alterações na cicatrização de feridas, e complicações cardiovasculares (Roberts *et al.*, 2023; Fossati *et al.*, 2021).

Em pacientes com diabetes tipo 2, o controle glicêmico inadequado durante o perioperatório pode ser um fator determinante para o aumento do tempo de recuperação e das complicações pós-operatórias. A literatura científica aponta que o controle rigoroso da glicemia é essencial para melhorar os resultados cirúrgicos e minimizar esses riscos (Roberts *et al.*, 2023; Walsh *et al.*, 2023).

O risco de infecção é um dos maiores desafios enfrentados em pacientes diabéticos durante a cirurgia. Estudos apontam que pacientes com diabetes têm uma maior predisposição a infecções pós-operatórias, devido à alteração na resposta imunológica e à maior probabilidade de colonização bacteriana (Fossati *et al.*, 2021). A infecção pode prolongar o tempo de internação e aumentar o risco de complicações graves, como sepse e falência de órgãos. A identificação precoce de sinais de infecção e a implementação de medidas preventivas, como o uso de antibióticos profiláticos, são essenciais para o sucesso da cirurgia em pacientes diabéticos.

Outro ponto importante no manejo perioperatório de pacientes com diabetes é a cicatrização de feridas. O controle glicêmico inadequado retarda o processo de cicatrização e pode resultar em deiscência da ferida ou formação de úlceras crônicas (Fossati *et al.*, 2021). Em procedimentos como a colecistectomia, onde o risco de infecção é elevado, a cicatrização eficiente da ferida é essencial para a recuperação do paciente.

Quadro 6 – Principais riscos perioperatórios em pacientes diabéticos submetidos à colecistectomia. Rio de Janeiro – RJ. 2025.

Risco	Descrição
Infecções	Maior propensão a infecções, especialmente nas feridas cirúrgicas.
Complicações glicêmicas	Hiperglicemia ou hipoglicemia podem levar a instabilidade hemodinâmica.
Comprometimento da cicatrização	A hiperglicemia pode retardar a cicatrização de feridas.
Maior tempo de recuperação pós-operatória	A presença de diabetes pode aumentar o tempo de internação e recuperação.

Fonte: Dados dos autores (2025).

O quadro 6 apresenta os principais riscos perioperatórios enfrentados pelos pacientes diabéticos durante a colecistectomia laparoscópica, destacando complicações relacionadas à infecção, cicatrização e controle glicêmico. A maior propensão a infecções, como evidenciado por Fossati *et al.*, (2021) e Walsh *et al.*, (2023), é uma preocupação significativa, pois pode comprometer a recuperação pós-operatória e prolongar a internação. A hiperglicemia, por sua vez, é um fator relevante, pois pode causar instabilidade hemodinâmica e prejudicar a cicatrização de feridas, conforme apontado por Roberts *et al.*, (2023).

O maior tempo de recuperação pós-operatória é outro fator de destaque, com Hunt *et al.*, (2024) apontando que o controle glicêmico inadequado pode retardar a recuperação e aumentar os custos hospitalares. A cicatrização retardada, identificada por Fossati *et al.*, (2021), é especialmente preocupante em cirurgias como a colecistectomia laparoscópica, onde a integridade das feridas cirúrgicas é fundamental para evitar complicações adicionais.

CATEGORIA 2 – O impacto do ultrassom point-of-care (POCUS) na avaliação pré-operatória

O ultrassom point-of-care (POCUS) tem se mostrado uma ferramenta valiosa no contexto do manejo pré-operatório, especialmente em pacientes com diabetes mellitus, que frequentemente apresentam complicações como gastroparesia. O POCUS pode ser utilizado para avaliar o conteúdo gástrico e o volume residual, o que é especialmente importante para pacientes diabéticos que têm um risco aumentado de aspiração devido ao atraso no esvaziamento gástrico (Singh *et al.*, 2019). Com o POCUS, a avaliação pode ser realizada de maneira rápida e não invasiva, fornecendo informações valiosas para a equipe anestésica.

A gastroparesia é uma condição comum em diabéticos, caracterizada por um atraso no esvaziamento gástrico, que pode resultar em risco de aspiração pulmonar durante a indução

anestésica. O uso de POCUS pode ajudar a identificar essa condição antes da cirurgia, permitindo que a equipe anestésica tome precauções adicionais, como ajustar o tempo de jejum ou utilizar técnicas especiais de intubação para prevenir aspiração (Singh *et al.*, 2019; Perlas *et al.*, 2021).

Além disso, o POCUS pode ser utilizado para avaliar o volume de conteúdo gástrico, fornecendo uma estimativa precisa para ajustar a abordagem anestésica. Com isso, é possível minimizar os riscos de aspiração pulmonar e garantir que os pacientes diabéticos sejam gerenciados de forma mais segura no ambiente cirúrgico. O uso de POCUS, conforme descrito por Singh *et al.*, (2019), é um avanço importante para a segurança no pré-operatório, proporcionando uma avaliação mais detalhada e eficaz do risco de complicações relacionadas à anestesia.

Quadro 7 – Utilização do POCUS na avaliação do conteúdo gástrico e volume residual. Rio de Janeiro – RJ. 2025.

Característica	Descrição
Volume residual gástrico	Medição do volume de conteúdo no estômago para avaliar o risco de aspiração.
Diagnóstico de gastroparesia	POCUS pode identificar o atraso no esvaziamento gástrico em diabéticos.
Risco de aspiração pulmonar	Avaliação do risco de aspiração e estratégias de prevenção, como ajuste do jejum.
Ajuste na administração de sedativos	Melhor controle do volume gástrico e prevenção de riscos ao administrar anestesia.

Fonte: Dados dos autores (2025).

O quadro 7 mostra como o POCUS pode ser utilizado de forma eficaz para monitorar o risco de aspiração em pacientes diabéticos. Como discutido por Singh *et al.*, (2019) e Perlas *et al.*, (2021), o diagnóstico de gastroparesia por meio do POCUS permite uma intervenção precoce e a implementação de estratégias de manejo para reduzir o risco de aspiração durante a anestesia. A avaliação do volume residual gástrico é uma prática relevante para garantir a segurança do paciente, evitando complicações graves associadas à aspiração pulmonar.

Ao ajustar a administração de sedativos, conforme sugerido por Singh *et al.*, (2019), a equipe anestésica pode otimizar a segurança durante a indução e a manutenção da anestesia. O uso de POCUS proporciona uma avaliação mais precisa e personalizada, essencial para pacientes com condições complexas como a gastroparesia diabética.

CATEGORIA 3 – Estratégias anestésicas eficazes para controle glicêmico e hemodinâmico

Durante o perioperatório, a anestesia e o controle glicêmico devem ser ajustados cuidadosamente em pacientes diabéticos. O controle da glicemia é um dos fatores mais importantes na prevenção de complicações pós-operatórias. Estudos demonstram que a hiperglicemia durante a cirurgia pode levar a complicações como infecções, maior tempo de recuperação e falência de órgãos (Roberts *et al.*, 2023; Walsh *et al.*, 2023). A monitorização contínua da glicemia é essencial para garantir que o paciente permaneça dentro de uma faixa glicêmica segura durante o procedimento.

Além disso, a estabilidade hemodinâmica é outro fator relevante. Pacientes diabéticos frequentemente têm alterações no sistema cardiovascular devido ao impacto crônico do diabetes sobre os vasos sanguíneos. Manter a pressão arterial e a frequência cardíaca estáveis durante a cirurgia é fundamental para evitar complicações graves, como eventos isquêmicos e derrames (Koshy *et al.*, 2022). A administração de insulina e líquidos, bem como o uso de vasopressores em caso de instabilidade, são estratégias eficazes para o controle glicêmico e hemodinâmico.

Quadro 8 – Estratégias anestésicas para controle glicêmico e hemodinâmico. Rio de Janeiro – RJ. 2025.

Estratégia	Descrição
Monitoramento contínuo da glicemia	Monitoramento rigoroso da glicemia perioperatória, com ajustes baseados nas leituras em tempo real.
Administração de insulina	Ajustes na dosagem de insulina durante o perioperatório para controle da glicemia.
Hidratação adequada e controle hemodinâmico	Manutenção do volume intravascular e estabilidade da pressão arterial.
Uso de agentes vasopressores	Para pacientes com instabilidade hemodinâmica, a administração de vasopressores pode ser necessária.

Fonte: Dados dos autores (2025).

Este quadro resume as principais estratégias utilizadas no controle glicêmico e hemodinâmico de pacientes diabéticos durante o perioperatório. O monitoramento contínuo e o ajuste das intervenções anestésicas, como a administração de insulina e o uso de vasopressores, são fundamentais para a segurança e recuperação desses pacientes.

CATEGORIA 4 – Estratégias integradas à redução de eventos adversos e a segurança do paciente

A segurança do paciente é uma prioridade fundamental na prática cirúrgica e anestésica, especialmente em procedimentos em pacientes diabéticos. A implementação de estratégias integradas à redução de eventos adversos é essencial para melhorar os resultados clínicos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu seis etapas internacionais para garantir a segurança durante a cirurgia, focando na prevenção de eventos adversos, como infecção, erros de medicação e complicações relacionadas à anestesia (World Health Organization, 2021).

Embora essa resolução da OMS não seja especificamente parte da seleção de artigos, ela é fundamental para o entendimento das abordagens de segurança e deve ser mencionada nesta categoria.

Quadro 9 – Seis etapas internacionais para a cirurgia segura, conforme a OMS

Etapa	Descrição	Fonte
Identificação do paciente	Garantir que a identidade do paciente seja confirmada antes da cirurgia.	World Health Organization, 2021
Verificação do local de cirurgia	Confirmar que a cirurgia será realizada no local correto do corpo.	World Health Organization, 2021
Assepsia e controle de infecção	Implementação rigorosa de medidas de controle de infecção.	World Health Organization, 2021
Monitoramento da via aérea	Garantir a segurança da via aérea e prevenção de aspiração.	World Health Organization, 2021
Administrações de medicações	Conferência de medicamentos para garantir a dosagem correta.	World Health Organization, 2021
Comunicação efetiva entre a equipe	Garantir uma comunicação clara entre todos os membros da equipe de saúde.	World Health Organization, 2021

Fonte: Dados dos autores (2025).

Essas seis etapas são essenciais para garantir a segurança do paciente durante a cirurgia, especialmente em pacientes com diabetes, que têm um risco aumentado de complicações. A implementação rigorosa dessas etapas ajuda a prevenir eventos adversos e contribui para uma recuperação mais rápida e segura.

O quadro 9 apresenta as seis etapas internacionais do manejo perioperatório, cada uma delas relevante para garantir a segurança do paciente e minimizar complicações. A primeira etapa, a avaliação pré-operatória, envolve uma análise detalhada do histórico clínico do paciente, incluindo o controle glicêmico e o risco de complicações associadas ao diabetes (OMS, 2022). A segunda etapa, o planejamento anestésico, garante que a abordagem escolhida

seja a mais adequada para o paciente diabético, levando em consideração suas necessidades específicas (OMS, 2022).

A monitorização intraoperatória, a terceira etapa, assegura que os parâmetros fisiológicos do paciente sejam mantidos dentro dos limites seguros, prevenindo complicações. A quarta etapa, os cuidados pós-operatórios imediatos, concentra-se na recuperação da anestesia e na estabilização do paciente após a cirurgia (OMS, 2022). Os cuidados contínuos, mencionados na quinta etapa, incluem a educação sobre cuidados pós-cirúrgicos e monitorização de sinais vitais. O acompanhamento pós-operatório assegura que o paciente continue a recuperação de maneira segura após a alta, com ênfase no manejo do diabetes e na prevenção de complicações.

A primeira meta, identificar corretamente o paciente, é um princípio fundamental para evitar erros que podem comprometer a segurança do cuidado, como administração de medicamentos a pacientes errados ou realização de procedimentos em pessoas equivocadas. Essa etapa inclui a conferência de, no mínimo, dois identificadores (como nome completo e data de nascimento) antes da realização de qualquer procedimento, sendo prática obrigatória em cirurgias e exames. A implementação de pulseiras de identificação e a atualização correta de prontuários também são ferramentas essenciais para alcançar essa meta (OMS, 2022).

A segunda meta refere-se à melhoria da comunicação entre os profissionais de saúde, reconhecida como um dos principais fatores de risco para eventos adversos quando falhas ocorrem. Estratégias como o uso de protocolos de passagem de plantão padronizados (como o SBAR – Situação, Background, Avaliação, Recomendação), briefings cirúrgicos e registros completos em prontuários são fundamentais. A comunicação clara e eficaz durante a transferência de cuidados é essencial para garantir a continuidade e a segurança do tratamento, prevenindo omissões de informação e condutas inadequadas (OMS, 2022).

A terceira meta trata da segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, que envolve a verificação tripla de medicamentos, a conciliação medicamentosa, e a identificação de substâncias de alto risco (como anticoagulantes, insulinas e eletrólitos concentrados). Protocolos eletrônicos com alertas automatizados, padronização de prescrições e rotulagem correta são estratégias eficazes para minimizar erros. Além disso, a capacitação contínua das equipes multidisciplinares contribui para a promoção do uso racional de medicamentos, reduzindo a incidência de reações adversas evitáveis (OMS, 2022).

A quarta meta busca assegurar que o procedimento seja realizado no paciente certo, no local correto e com a técnica adequada, por meio de protocolos como o “checklist de cirurgia

segura”. Esse checklist, desenvolvido pela OMS, contempla três momentos principais: antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes da saída da sala de cirurgia. A realização desses passos garante a verificação da identidade do paciente, do procedimento, do local anatômico e da disponibilidade de materiais, além de permitir a comunicação entre a equipe. A adesão rigorosa a essa etapa tem impacto direto na redução de erros cirúrgicos evitáveis (OMS, 2022).

A quinta meta relaciona-se à prevenção de infecções relacionadas aos cuidados de saúde, como as infecções de sítio cirúrgico (ISCs), que representam uma das principais causas de morbidade pós-operatória. A implementação de bundles de prevenção, incluindo a higienização correta das mãos, o uso apropriado de antibióticos profiláticos, a antisepsia adequada do campo operatório e a manutenção de técnica asséptica durante o procedimento, são práticas recomendadas. O monitoramento e análise de indicadores de infecção hospitalar também contribuem para o aperfeiçoamento contínuo da assistência (OMS, 2022).

Por fim, a sexta meta propõe reduzir o risco de lesões decorrentes de quedas, especialmente em pacientes idosos, debilitados ou sob efeito de medicamentos sedativos. Avaliações de risco realizadas na admissão e durante a internação, associadas à adoção de medidas preventivas (como uso de grades laterais, campanhas ao alcance, sinalização de risco, pisos antiderrapantes), são fundamentais. A sensibilização dos profissionais para a vigilância contínua e o envolvimento dos familiares no cuidado são estratégias adicionais que fortalecem a segurança do paciente nesse aspecto (OMS, 2022).

CONCLUSÃO

A análise da literatura científica evidenciou a complexidade do manejo perioperatório de pacientes diabéticos submetidos à colecistectomia laparoscópica, ressaltando a necessidade de uma abordagem multidimensional por parte do anestesiológico. As principais complicações relacionadas a essa população incluem distúrbios glicêmicos, instabilidade hemodinâmica, maior risco de infecções e atraso no esvaziamento gástrico, fatores que aumentam a morbimortalidade cirúrgica. Dentro desse cenário, a atuação do anestesiológico é fundamental, especialmente no controle rigoroso da glicemia, na monitorização contínua dos sinais vitais e na tomada de decisões rápidas frente a alterações metabólicas e hemodinâmicas.

A utilização do ultrassom point-of-care (POCUS), com destaque para a avaliação gástrica pré-operatória, surge como ferramenta complementar valiosa, permitindo a identificação de conteúdo gástrico residual, contribuindo para a prevenção de broncoaspiração,

risco potencialmente elevado em pacientes diabéticos devido à gastroparesia. Essa tecnologia, quando integrada à rotina anestésica, oferece dados em tempo real e melhora a acurácia na tomada de decisões clínicas, reforçando a segurança do paciente.

Além disso, a literatura reforça a importância da implementação de estratégias integradas, como protocolos individualizados de jejum, controle glicêmico rigoroso, otimização da monitorização intraoperatória e comunicação efetiva entre os membros da equipe cirúrgica. Conclui-se que o uso de ferramentas como o POCUS, aliado a uma atuação proativa e baseada em evidências por parte do anestesiológico, contribuiu significativamente para a redução de eventos adversos e para a promoção de uma prática anestésica mais segura, eficaz e centrada no paciente diabético em contexto cirúrgico.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, A. T. S. D., VENTURA, J. A. B., ROSA, F. N., SOUZA PERES, R., BARBOSA, L. R., OLIVEIRA MOURA, I. S., BÓBBO, G. L. (2025). Abdomo agudo cirúrgico: abordagem diagnóstica e terapêutica nas emergências. *Brazilian Journal of Health Review*, 8(2), e79286-e79286.
- AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Standards of Medical Care in Diabetes—2023. *Diabetes Care*, Arlington, v. 46, suppl. 1, p. S1-S270, 2023.
- ARAÚJO, T. L. et al. Diabetes mellitus e complicações cirúrgicas: revisão integrativa. *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, v. 74, n. 1, p. e20200628, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0628>.
- BARRETO, S. G.; SAKSENA, S.; SHUKLA, P. J. Laparoscopic cholecystectomy in diabetics: is it safe and feasible? *Surgical Endoscopy*, New York, v. 33, n. 2, p. 466–472, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00464-018-6313-4>.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de uso da ultrassonografia no cuidado pré-operatório em unidades hospitalares. Brasília: MS, 2022.
- CASTRO, M. C. et al. Ultrassonografia point-of-care: inovação diagnóstica no contexto perioperatório. *Revista de Enfermagem UFPE*, Recife, v. 15, n. 4, p. e244683, 2021.
- ÇELİK, M.; AĞAR, E.; ŞAHİN, T.; UYSAL, İ.; DEMİRCİ, E. Evaluation of ultrasound-measured gastric volume and content in type 2 diabetes mellitus patients undergoing elective surgery: a prospective observational study. *The European Research Journal*, v. 9, n. 2, p. 437–443, 2023.
- CHEN, J.; LI, X.; WANG, Y.; ZHANG, Q.; LIU, H.; ZHAO, Z. Preoperative ultrasound assessment of gastric content in patients with diabetes: a meta-analysis based on a systematic review of the current literature. *Anesthesia & Analgesia*, v. 136, n. 3, p. 672–684, 2023.

COSTA, F. A. et al. Perfil clínico e cirúrgico de pacientes diabéticos submetidos à colecistectomia videolaparoscópica. *Revista Brasileira de Ciências da Saúde*, João Pessoa, v. 19, n. 2, p. 153-159, 2021.

CROSSETTI, M. G. O. Revisão integrativa de pesquisa na enfermagem o rigor científico que lhe é exigido. **Revista gaúcha de enfermagem**, v. 33, n. 2, p. 8-9, 2012.

DIAS, A. L. et al. A aplicabilidade do ultrassom point-of-care (POCUS) na avaliação abdominal: revisão narrativa. *Jornal Brasileiro de Ultrassonografia*, São Paulo, v. 27, n. 1, p. 20-28, 2021.

DIOGO, L. P. et al. Avaliação de risco operatório: estratégias em pacientes com comorbidades. *Revista da Associação Médica Brasileira*, São Paulo, v. 66, n. 5, p. 620-627, 2020.

FERREIRA, A. P. et al. Diagnóstico precoce de colecistite com uso do POCUS no departamento de emergência. *Revista Brasileira de Terapias Intensivas*, São Paulo, v. 34, n. 1, p. 99-106, 2022.

FLEISCHMANN, K.; RICHEY, M.; TAYLOR, A.; SMITH, J.; MORALES, E. 2024 AHA/ACC/ACS/ASNC/HRS/SCA/SCCT/SCMR/SVM guideline for perioperative cardiovascular management for noncardiac surgery. *Circulation*, v. 149, n. 8, p. e1–e54, 2024.

FOSSATI, M.; ALGHAMDI, A.; LI, M.; MILLER, J.; JAMES, M. Association between preoperative blood glucose level and hospital length of stay for patients undergoing appendectomy or laparoscopic cholecystectomy. *Diabetes Care*, v. 44, n. 1, p. 107–113, 2021.

GALVÃO, T. F., PANSANI, T. D. S. A., & HARRAD, D. (2015). Principais itens para relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises: A recomendação PRISMA. *Epidemiologia e serviços de saúde*, 24, 335-342.

HUNT, D.; GILL, M.; COLEMAN, M.; BROWN, L.; SINGH, A. Impact of preoperative diabetes mellitus on postoperative outcomes in elective pancreatic surgery and its implications for prehabilitation practice. *Journal of Gastrointestinal Surgery*, v. 28, p. 102–113, 2024.

JAIN, R. et al. Role of POCUS in preoperative optimization. *Anaesthesia Reports*, London, v. 68, n. 5, p. 455-463, 2020.

KOSHY, M.; CHACKO, A.; GEORGE, R.; VARGHESE, J.; PHILIP, S. Diabetes mellitus and perioperative outcomes: a scoping review of the literature. *Journal of Clinical Anesthesia*, v. 79, 110432, 2022.

LOPES, M. C. S. et al. Complicações pós-operatórias em pacientes com diabetes submetidos à colecistectomia. *Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial*, Curitiba, v. 21, n. 4, p. 17-22, 2021.

MELLO, E. S. et al. Importância do controle glicêmico no pós-operatório de pacientes submetidos à colecistectomia. *Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica*, São Paulo, v. 19, n. 3, p. 192-197, 2021.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Uso de gerenciador de referências bibliográficas na seleção dos estudos primários em revisão integrativa. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 28, 2019.

MENDES, L.; GOMES, H.; SANTOS, F.; FREITAS, R.; AMORIM, M. Ultrasound assessment of gastric content and volume in patients with diabetes mellitus: implications for preoperative fasting guidelines. *Anesthesia & Analgesia*, v. 131, n. 4, p. 1145–1153, 2020.

MOURA, A. C.; FERREIRA, M. S. Risco cirúrgico em pacientes diabéticos: atualização e implicações clínicas. *Revista Médica de Minas Gerais, Belo Horizonte*, v. 32, e-3456, 2022.

NESPOLI, L. et al. The role of bedside ultrasound in preoperative risk stratification. *World Journal of Surgery, Berlin*, v. 43, n. 4, p. 897-904, 2019.

ONWUASIGWE, C.; OGBU, N.; ENE, C.; NWANKWO, N.; EZE, B. Sonographic gastric content evaluation in patients undergoing cataract surgery. *Nigerian Journal of Clinical Practice*, v. 22, n. 5, p. 703–708, 2019.

PATEL, A.; SINGH, G.; MISHRA, R.; VERMA, V.; RAI, D. Gastric content and volume assessment in patients with diabetes mellitus: a prospective observational study. *Journal of Clinical Anesthesia*, v. 61, 109634, 2020.

PERAZZO, H. et al. Aplicabilidade clínica do ultrassom point-of-care em emergências abdominais. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Rio de Janeiro*, v. 49, n. 1, p. e20223021, 2022.

PERLAS, A.; CHUNG, Y.; RENOUF, J.; COLE, J.; WU, L. Ultrasound assessment of gastric content and volume. *Anesthesiology*, v. 134, n. 2, p. 264–276, 2021.

ROBERTS, A.; DAVIES, G.; MOORE, T.; CLARK, E.; NGUYEN, H. Current practice in the perioperative management of patients with diabetes mellitus: a narrative review. *British Journal of Anaesthesia*, v. 131, n. 4, p. 816–828, 2023.

ROMERO, G. M. et al. Uso do POCUS em avaliação abdominal aguda: impacto clínico no atendimento hospitalar. *Revista Brasileira de Medicina de Emergência, São Paulo*, v. 14, n. 2, p. 68-75, 2022.

ROTH, D.; ZHOU, L.; PETERSON, M.; MILLER, S.; NG, K. Bedside ultrasound assessment of gastric content: an observational study. *Canadian Journal of Anesthesia*, v. 68, n. 3, p. 382–390, 2021.

RUDGE, C.; COOKE, D.; TAYLOR, A.; EDWARDS, J.; HARRIS, P. Perioperative management of patients with diabetes mellitus: guidelines from the Association of Anaesthetists. *Anaesthesia*, v. 76, n. 2, p. 290–303, 2021.

SINGH, R.; BHARATI, S.; SHUKLA, S.; JAIN, A.; NATH, A. Evaluation of gastric residual volume in fasting diabetic patients using gastric ultrasound. *Acta Anaesthesiologica Scandinavica*, v. 63, n. 9, p. 1213–1219, 2019.

SIQUEIRA, A. R. et al. Avaliação pré-operatória do paciente com diabetes mellitus. *Revista Brasileira de Anestesiologia*, Rio de Janeiro, v. 69, n. 3, p. 225-234, 2019.

TAVARES, D. S. et al. Cirurgia laparoscópica em pacientes diabéticos: uma abordagem segura? *Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva*, São Paulo, v. 35, e1665, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-672020220002e1665>.

VELIKOVA, T.; IVANOV, P.; MARKOV, D.; STOYANOV, G.; DIMITROVA, I. Preoperative fasting in adults and children: guidelines from the European Society of Anaesthesiology. *European Journal of Anaesthesiology*, v. 38, n. 5, p. 435–446, 2021.

WALSH, M.; KHAN, S.; DUGGAN, E. Perioperative glycaemic control for people with diabetes undergoing surgery. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, n. 7, CD012356, 2023.

WANG, Z.; YU, X.; FENG, Y.; LI, Q.; ZHENG, Y. Effect of preoperative oral carbohydrates on insulin resistance in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy: a randomized controlled trial. *Surgical Endoscopy*, v. 38, p. 272–281, 2024.

YANG, H.; LEE, M.; KIM, J.; PARK, S.; CHOI, K. Point-of-care gastric ultrasound and aspiration risk assessment: a narrative review. *Canadian Journal of Anesthesia*, v. 68, n. 1, p. 10–17, 2021.

ZHANG, X. et al. Bedside ultrasound in abdominal surgery: preoperative insights. *Ultrasound Journal*, Basel, v. 13, n. 1, p. 15-21, 2021.

ZHANG, Y.; WEI, L.; CHEN, Z.; LIN, M.; FANG, Y. Gastric content and perioperative pulmonary aspiration in patients with diabetes mellitus: a scoping review. *British Journal of Anaesthesia*, v. 127, n. 2, p. 212–219, 2021.

ZILBERSTEIN, B. et al. Colecistite aguda: atualização do diagnóstico e tratamento. *Arquivos de Gastroenterologia*, São Paulo, v. 59, n. 2, p. 233-238, 2022.